

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส์ แอนด์ เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ

SATISFACTION WITH THE QUALITY OF RECEPTION SERVICES 137 PILLARS SUITES AND RESIDENCES BANGKOK

ผู้วิจัย อภิสวัฒน์ ศรีหรั่ง

สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล

ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ

การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส์ แอนด์ เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับของโรงแรมฯ ในรูปแบบการสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ ลูกค้าที่มาติดต่อกับแผนกต้อนรับเพื่อลงทะเบียนเข้าพักที่โรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส์ แอนด์ เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีจำนวนลูกค้าลงทะเบียนเข้าพักโดยเฉลี่ยตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนทั้งสิ้นทั้งสิ้น 8,780 คน คิดเฉลี่ยต่อเดือนได้จำนวน 1,756 คน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เน้นการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการห้องพักในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าพักในอัตราส่วนเฉลี่ยที่เท่ากันพร้อมดำเนินการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 330 คน โดยอ้างตามสูตรในการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ทั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ลูกค้าผู้มาใช้บริการที่พักรวม สติติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Independent Sample t – test โดยเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีสถานภาพสมรส จำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี

จำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส์ แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ อยู่ในระดับดีมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ตามลำดับ

การเปรียบเทียบมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส์ แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของลูกค้าผู้มาใช้บริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส์ แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีนัยสำคัญทางสถิติที่น้อยกว่า 0.05 โดยอ้างจากผลการวิจัยข้างต้น ส่วนคุณลักษณะด้านสภาพที่แตกต่างกัน กล่าวคือ สถานะโสด สมรส หม้ายและหย่าร้าง ผลการศึกษาพบว่ามีผลของมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของลูกค้าผู้มาใช้บริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส์ แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่ไม่แตกต่างกัน โดยอ้างถึงผลการวิจัยในข้อคุณลักษณะดังกล่าวที่มีผลลัพธ์เป็นแบบปฏิเสธสมมติฐาน

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, แผนกต้อนรับ

Abstract

This research aimed to study Satisfaction with the Quality of Reception Services at 137 Pillars Suites and Residences, Bangkok. Surveys received from the guests who registered at reception desk to stay at 137 Pillars Suites and Residences Bangkok, with average occupancy ranging from April to August 2017, with a total number of 8,780 occupants from both hotel Suites & Residences, this represented an average number of 1,756 guests per month. Research data collection was conducted during the month of November, 2017 by using survey questionnaires and making interview with registered guests. Scholar had aimed to obtain number of respondents of 330 as minimum, this number was recommended by sampling ratio on research population sampling method in accordance with Taro Yamane formula. After conclusion, the data has been sorted as information and was analyzed by using the

independent sample t-test to testify the difference between two samples, hence one-way ANOVA (One-way Analysis of Variance) was also used in this analytical process of research. The result in this study found that majority of respondents were 266 females, or 66.50%. They were among age of 31-40 years, of which 190 (47.50%) had a married status of 225 (56.30%). There were 227 college graduates or 56.80% of them. There were 212 employees, 53.00% had monthly average income of less than or equal to 30,000 baht, accounting for 36.80%.

Average scores and standard deviation statistical rate of Satisfaction with Quality of Reception Services at 137 Pillars Suites and Residences Bangkok was found outstanding. Ranging from top which was the Protocol Service with average rating of 4.19, followed by Satisfaction on Facilities with average score of 4.18, and Satisfaction on Hotel Service Personnel which indicated lesser than other two key-study components, with an average rate of 4.13

Satisfaction with Quality of Services at The 137 Pillars Suites and Residences in Bangkok received the significant scores in term of Protocol Service factor and hotel Facilities component. The study result had proofed that the hypothesis of this research “Demographic factor of gender, age, education level, occupation and income has impacts on different level of satisfaction with the quality of hospitality or reception services at 137 Pillars Suites and Residences Bangkok”, found to be agreed as addressed on research hypothesis. Statistical data for both aforesaid factors were indicated as significant (*) and of lesser than 0.05 in statistical data chart. Research finding also showed that the demographic difference regarding marital status of respondent, namely single, married, divorced, widowed status had no impact on level of Satisfaction with the Quality of Reception Services at 137 Pillars suites and Residences Bangkok, referring to the finding.

Keywords : Satisfaction, Quality of Service, Reception

บทนำ

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้นำเงินตราเข้ามาใช้จ่ายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทุกๆ ปี ซึ่งก็นับว่ามีการลงทุนที่ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาส ในด้านอาชีพการ บริหารและธุรกิจบริการแก่คนไทยจำนวนมาก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วยธุรกิจหลากหลาย ประเภททั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะขายบริการให้แก่นักท่องเที่ยว โดยตรงและยังมีธุรกิจที่ เกี่ยวข้องทางอ้อม ซึ่งรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะกระจายออกไปสู่หลายอาชีพและหลายท้องถิ่น โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมีการลงทุน หรือขยายกิจการ อันเป็นผลให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

ธุรกิจหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง คือ ธุรกิจที่พักแรม หรือธุรกิจโรงแรม เพราะเมื่อมีการเดินทางท่องเที่ยวก็ย่อมต้องมีที่พักแรมและธุรกิจที่พักแรมมีความ หลากหลายในรูปแบบ รวมถึง การบริการให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการตามความพึงพอใจของบุคคลแต่

ละกลุ่มแต่ละเชื้อชาติ ที่แตกต่างกัน อาทิ โรงแรมในตัวเมือง รีสอร์ท โรงแรมที่ใช้เพื่อการประชุม เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น ธุรกิจที่פקจึงได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีทั้งประสบความสำเร็จและความล้มเหลว ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเอง โดยมีปัจจัยหลักๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน อาทิ เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งทั้งหมดนี้ลูกค้าสามารถรับรู้และสัมผัสได้โดยตรงจากพนักงานที่มีความสุภาพ อ่อนโยน ดูแลเอาใจใส่ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น มีความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการจากความรอบคอบ ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ในการให้บริการ ถึงแม้ว่าการบริการจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และควบคุมได้ยาก แต่การกระทำต่างๆ ที่แสดงออกมานั้น สามารถบ่งบอกได้ถึงระดับของคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ

ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากการสัมผัสได้ถึงจิตใจในการบริการของพนักงาน ซึ่งหากจะทำงานบริการแล้ว ความยินดีและเต็มใจให้บริการของพนักงานมีความสำคัญยิ่งกว่าเทคนิคในการให้บริการ น้ำใจไมตรีเล็กๆ น้อยๆ จากคนแปลกหน้าที่ได้รับในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนเป็นสิ่งที่น่าประทับใจยิ่ง ฉะนั้น การมีจิตใจในการบริการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าโรงแรมต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการที่เป็นมาตรฐานสากลและสามารถสร้างความได้เปรียบและเอาชนะคู่แข่งได้ในสถานะที่มีการแข่งขันสูง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพของการให้บริการที่เป็นอยู่เพียงพอและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่ได้รับจากการให้บริการของโรงแรม ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะเป็แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายพันธกิจที่จะนำองค์กรสู่ความเป็นหนึ่งในการให้บริการโรงแรมบูติคแบบลักซูรี่ในทวีปเอเชียและระดับโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพในการบริการของแผนกต้อนรับของโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบริการของแผนกต้อนรับของโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับของโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ สู่มาตรฐานสากล

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย

ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกต้อนรับ โรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

วิธีการวิจัย

ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโร
เดนเซส กรุงเทพฯ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษา“ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับ
รชิเดนเซส กรุงเทพฯ” จะกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบการศึกษาค้นคว้าเพียงเรื่องเฉพาะในแนวคิด
เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในความคิดเห็นของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ได้ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวิจัยในครั้งนี้

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาติดต่อและใช้บริการแผนกต้อนรับโรงแรม
137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ

3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นคำถามที่ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ส่วนที่ 2 การสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ใน
คำถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านพนักงานผู้ให้
บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยจะใช้มาตรวัดความสำคัญ (Rating Scale) โดยแต่ละขอแบ่งเป็น
5 มาตรวัด คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยสร้างคำถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ
โดยให้แต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

(ตาราง Likert's Scale)

5	หมายความว่า	มากที่สุด
4	หมายความว่า	มาก
3	หมายความว่า	ปานกลาง

2	หมายความว่า	น้อย
1	หมายความว่า	น้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 การตอบถามแบบปลายเปิดที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม โดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ประสานหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือแจกแบบสอบถาม จากนั้นนำแบบสอบถามที่รับคืนมาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

5. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS) เข้ามาช่วยในการคำนวณและวิเคราะห์ โดยกำหนดการวิเคราะห์ด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ในรูปอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบในความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติ Independent Sample t – test และ การทดสอบของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)

ผล/สรุปผลการวิจัย

จากการการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทส์ แอนด์ เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 และเพศชาย จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคืออายุช่วง 41-50 ปี จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 รองลงมาคืออายุช่วง 61 ปี ขึ้นไป จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 รองลงมาคืออายุ 30 ปีหรือต่ำกว่า จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 และมีอายุช่วง 51-60 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมาคือสถานภาพโสด จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมาคือการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 และมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 บาท จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80

รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70,001-90,000 บาท จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-70,000 บาท จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 90,001 บาท ขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในภาพรวม มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ อยู่ในระดับมาก โดยในด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระยะเวลาในการให้บริการจองและเข้าพักมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา คือ พนักงานมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ มีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมา คือ การเข้าพักมีชั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมา คือ พนักงานขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบและมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมา คือ การลงทะเบียนจองห้องพักมีหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ การชำระค่าบริการสามารถกระทำได้หลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ย 4.19 และข้อ ขั้นตอนการลงทะเบียนจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 เรียงลงมาตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และสามารถพูดได้หลายภาษา มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ พนักงานสามารถรับแรงกดดันและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลของโรงแรมอย่างละเอียดและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ พนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมา คือ พนักงานมีรูปแบบการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมา คือ พนักงานให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ดีเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ พนักงานให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ย 4.16 และข้อพนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.33

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แผนกต้อนรับของโรงแรมมีรูปแบบการตกแต่งที่สวยงามและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ แผนกต้อนรับมีบรรยากาศที่ดีและมีแสงสว่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ มีข้อมูลแนะนำสถานที่หรือเส้นทาง ให้กับลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ ห้องน้ำมีความสะดวก สะอาด

ทันสมัยและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมา คือ มีการจัดแยกสถานที่สูบบุหรี่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือ มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการลูกค้าอย่างครบครัน มีค่าเฉลี่ย 3.98 และข้อที่มีป้ายบอกตำแหน่งการให้บริการ ส่วนต่างๆ ของโรงแรมอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.89

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในเพศที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทสแอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในอายุที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทสแอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในสถานภาพที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่ไม่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกันในด้านขั้นตอนการให้บริการ

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในอาชีพที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทสแอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน ในภาพรวมและด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

จากการการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีสถานภาพสมรส จำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จำนวน 147 คน

คิดเป็นร้อยละ 36.80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรชาติ เพียรการ (2550) ทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัท รายได้ต่อเดือน 12,001-20,000 บาท และสอดคล้องกับงานวิจัยของวายนันตี ตูลยาพงศ์ (2555) ทำการศึกษาแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานแผนกต้อนรับในส่วนหน้า:กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสัญชาติอเมริกันมากที่สุด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในภาพรวม มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทสแอนด์ เรซิเดน-เซส กรุงเทพฯ อยู่ในระดับมาก โดยในด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.19 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรชาติ เพียรการ (2550) ทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของธุรกิจโรงแรมด้านความสะดวกของสถานที่ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวีรัตน์ ดวงสุวรรณ (2555) ทำการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความคาดหวังและการตอบสนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีวรรณ เพิ่มเต็มสิน (2558) ทำการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลการศึกษารูปได้ดังนี้ 1.ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.42 รายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมาด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ค่าเฉลี่ย 3.73 และด้านห้องพัก ค่าเฉลี่ย 3.67 ตามลำดับ

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีนัยสำคัญทางสถิติที่น้อยกว่า 0.05 ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรชาติ เพียรการ (2550) ทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการธุรกิจโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่าผลการเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรรัตน์ ดวงสุวรรณ (2555) ทำการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการเปรียบเทียบข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความคาดหวังและการตอบสนองการให้บริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอหัวหิน พบว่าอายุและรายได้ ที่แตกต่างกัน มีระดับระดับความคาดหวังและการตอบสนองการให้บริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอหัวหิน ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีวรรณ เพิ่มเติมสิน (2558) ทำการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลการเปรียบเทียบลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน จำแนกตามคุณลักษณะของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรม พบว่าในภาพรวมและรายด้านลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน ที่มีอายุ สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้

จากการได้ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทำให้เกิดข้อเสนอแนะได้ดังนี้

ด้านขั้นตอนการให้บริการ โรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ ควรปรับระบบและขั้นตอนการลงทะเบียนจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน รวมทั้ง การชำระค่าบริการ ควรเพิ่มช่องทางให้สามารถกระทำได้หลากหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้จองห้องพัก ทางโรงแรมควรมีพนักงานที่สามารถให้บริการในขั้นตอนการต่างๆ กับผู้ที่มารับบริการอย่างเป็นระบบและเพียงพอ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ ควรมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถในการให้บริการ เช่น พนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พนักงานให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน พนักงานให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ดีเป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโรงแรมห้าดาว เป็นต้น

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเชส กรุงเทพฯ ควรมีป้ายบอกตำแหน่งการให้บริการ ส่วนต่างๆ ของโรงแรมอย่างชัดเจน มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการลูกค้าอย่างครบครันและพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรนำทฤษฎีอื่นๆ เข้ามาใช้ประกอบในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้ได้

ผลการวิจัยที่ครอบคลุมในมุมมองด้านอื่นๆ ที่หลากหลายด้วย

2. ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาความไว้วางใจและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อธุรกิจโรงแรม เพื่อรักษาลูกค้าเก่าให้เป็นลูกค้าประจำและเป็นการโฆษณาอีกทางหนึ่งด้วย

2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรม 137 วิลลาร์ส สวีทสแอนด์เรซิเดนเชส กรุงเทพ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ธีรชาติ เพียรการ (2550) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการธุรกิจโรงแรม เขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. การศึกษาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

วายนต์ ตูลยาพงศ์ (2555) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา. ภาคนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

สุรรัตน์ ดวงสุวรรณ (2555) คุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม เขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. งบประมาณปี 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

อารีวรรณ เพิ่มเต็มสิน (2558) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
